

MILLIY MALAKA TIZIMIDA TA'LIM SIFATINI TA'MINLASHDA ICHKI VA TASHQI BAHOLASH: XORIJIY TAJRIBALAR ASOSIDA TAHLIL

Qo'chqorboyev Akmaljon Maqsudali o'g'li

Milliy malaka tizimini rivojlantirish instituti

Malaka oshirishni tashkil etish va uslubiy ta'minot guruhi yetakchi mutaxassisi

E-mail: a.quchqorboyev@mmtri.uz

Annotatsiya. Ushbu maqolada O'zbekiston milliy malaka tizimidagi ichki va tashqi baholash Estoniya, Koreya, Germaniya va Angliya tajribalari asosida tahlil qilindi. Maqsad – ta'lim sifati va kadrlar raqobatbardoshligini oshirish. Xorijiy tajriba asosida baholash tizimini takomillashtirish zarurligi asoslab berildi.

Kalit so'zlar: milliy malaka tizimi, ichki baholash, tashqi baholash, xorijiy tajriba, ta'lim sifati, mehnat bozori.

INTERNAL AND EXTERNAL ASSESSMENT OF THE QUALITY OF EDUCATION IN THE NATIONAL QUALIFICATION SYSTEM: ANALYSIS BASED ON FOREIGN EXPERIENCE

Abstract. In this article, the internal and external assessment of the national qualification system of Uzbekistan was analyzed based on the experience of Estonia, Korea, Germany, and England. The goal is to improve the quality of education and the competitiveness of personnel. The need to improve the assessment system based on foreign experience was substantiated.

Keywords: national qualification system, Internal assessment, External assessment, Foreign experience, Quality of education, Labor market.

ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В НАЦИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ: АНАЛИЗ НА ОСНОВЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА

Аннотация. В данной статье анализируется внутренняя и внешняя оценка национальной квалификационной системы Узбекистана на основе опыта Эстонии, Кореи, Германии и Англии. Цель — повышение качества образования и конкурентоспособности кадров. Обоснована необходимость совершенствования системы оценки на основе зарубежного опыта.

Ключевые слова: национальная система квалификаций, внутренняя оценка, внешняя оценка, зарубежный опыт, качество образования, рынок труда.

Bugungi globalashuv davrida har bir davlat ta'lim tizimini zamon talablari asosida rivojlantirib, mehnat bozoriga raqobatbardosh, malakali kadrlar yetkazib berishga harakat qilmoqda. Shu jihatdan qaralganda, milliy malaka tizimi ta'lim va mehnat bozorining integratsiyasini ta'minlashda muhim vosita hisoblanadi. Mazkur tizim orqali o'quvchilarning nazariy bilimlari bilan bir qatorda, amaliy ko'nikmalari ham baholanadi va tasdiqlanadi. O'zbekiston Respublikasida bu yo'nalishda muhim islohotlar amalga oshirilmogda, xususan, ichki va tashqi baholash tizimlarini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilmogda. Ushbu maqolada milliy malaka tizimidagi baholash shakllari, ularning samaradorligi hamda Estoniya, Janubiy

Koreya, Germaniya va Angliya kabi davlatlar tajribasi asosida o'rganish orqali O'zbekiston tajribasini boyitish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Maqolaning asosiy g'oyasi – zamonaviy baholash mexanizmlari orqali ta'lim sifati va kadrlar malakasini xalqaro darajaga ko'tarish zarurligini asoslab berishdan iborat.

O'zbekiston Respublikasida ta'lim tizimi va mehnat bozorining talablariga mos ravishda milliy malaka tizimini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu tizim kasbiy ta'lim va malaka baholashning samaradorligini oshirishga, mehnat bozorida raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashga xizmat qiladi.

Milliy malaka tizimi – bu ta'lim va mehnat bozorini bir-biriga yaqinlashtiruvchi ko'prik vazifasini bajaruvchi mexanizm mexanizmlar majmui bo'lib, u orqali har bir kasb va mutaxassislik bo'yicha aniq mezonlar, malaka darajalari va baholash standartlari belgilanadi. Quyida ushbu tizim doirasida amalga oshirilayotgan ichki va tashqi baholash mexanizmlari, xorijiy tajribalar asosida tahlillar, shuningdek, amaliy tavsiyalar beriladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2024-yil 30-sentyabrda qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasining Milliy malaka tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaroriga muvofiq, milliy malaka tizimini rivojlantirishga qaratilgan bir qator chora-tadbirlar belgilangan. Ushbu qaror doirasida 2026-yil 1-dekabrqa qadar 1 800 ta kasb bo'yicha kasb standartlar ishlab chiqilishi va amaliyotga joriy etilishi ko'zda tutilgan.

Ta'lim har qanday jamiyat taraqqiyotining poydevori bo'lib, uning sifati mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bugungi globalashuv va raqobat muhitida ta'lim sifati masalasi yanada dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Rivojlangan mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, faqatgina sifatli ta'limgina raqobatbardosh, bilimli va innovatsion fikrlaydigan kadrlarni tayyorlashga xizmat qiladi.

Ta'lim sifati — bu o'quv jarayonining mazmuni, uslublari, natijalari va infratuzilmasi orqali belgilanuvchi ko'p omili tushunchadir. Sifatli ta'lim:

- o'quvchi shaxsining har tomonlama rivojlanishiga xizmat qiladi;
- kasbiy kompetensiyalarni shakllantiradi;
- hayotda mustaqil fikr yuritishga o'rgatadi;
- xalqaro mezonlarga mos natijalarni beradi.

YUNESKO va boshqa xalqaro tashkilotlar ta'lim sifati qiyidagi omillar orqali belgilaydi¹:

- **kirish imkoniyati va tenglik** (hamma uchun ochiqlik);
- **pedagogik sifat** (o'qituvchilar malakasi va metodikasi);
- **ta'lim muhiti** (shart-sharoit, texnik baza);
- **o'quv dasturlarining dolzarbligi**;
- **natijadorlik** (bilim va ko'nikmalarning hayotda qo'llanishi).

Ichki baholash tizimi – bu ta'lim muassasalari ichida olib boriladigan, o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini muntazam aniqlab boruvchi tizimdir. Bu jarayonni amalga oshirishda test sinovlari, amaliy ishlar, loyihaviy topshiriqlar, portfoliolar va nazorat ishlaridan foydalaniladi.

Ichki sifatni baholash mexanizmlari:

- kirish imtihonlari davomida bilim, ko'nikma va malakalarni nazorat qilish;

¹ Improving Uzbekistan's Qualification Systems: Lessons from Estonia

<https://www.unesco.org/en/articles/improving-uzbekistans-qualification-systems-lessons-estonia>

- ilgari o'rganilgan fanlar bo'yicha talabalarning shakllangan o'quv natijalari mavjudligini nazorat qilish;
- individual fanlar bo'yicha talabalar o'rtasida tanlov tadbirlarini tashkil etish;
- bitiruv malakaviy ishi va loyihalarini himoya qilish, ularni plagiatini tekshirish.

Tashqi baholash tizimi – bu ta'lim muassasalaridan tashqarida, mustaqil tashkilotlar tomonidan amalga oshiriladigan baholash jarayonidir. Bu tizim orqali ta'lim muassasalarining faoliyati va o'quvchilarning malakasi mustaqil ravishda baholanadi. Tashqi baholash tizimi sifatida akkreditatsiya, sertifikatlash va malaka imtihonlari qo'llaniladi. Tashqi baholash tizimi ta'lim muassasalarining sifatini oshirish va xalqaro standartlarga mosligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Tashqi baholash mustaqil baholovchi tashkilotlar tomonidan o'tkaziladi. Bunday baholash ta'lim sifati bo'yicha milliy va xalqaro darajada taqqoslash imkonini yaratadi. Misol uchun, PISA va TIMSS kabi baholash dasturlari o'quvchilarning kompetensiyalarini xalqaro darajada aniqlash imkonini beradi. O'zbekistonda ham milliy baholash tizimi xalqaro standartlarga moslashtirilmoqda.

Markazda baholash qarorlarining sifatini ta'minlashning ikkita asosiy mexanizmi mavjud. Birinchisi, standartlashtirish. Bu – baholash mezonlarini to'g'ri qo'llashda baholovchilarni o'qitish orqali sifatni yaratishga yordam beradigan “yuqoridan” boshqaruv. Ikkinchisi, baholash qarorlari amalga oshirilgandan so'ng tekshiruvni amalga oshirishdir.

Baholash tizimining ta'lim sifatiga ta'siri

Ichki va tashqi baholashlar birgalikda ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Quyidagi jadvalda ularning asosiy farqlari ko'rsatilgan:

Ko'rsatkich	Ichki baholash	Tashqi baholash
Moslashuvchanlik	<i>Yuqori</i>	<i>Past</i>
Obyektivlik	<i>Past</i>	<i>Yuqori</i>
Kontekstual ahamiyat	<i>Yuqori</i>	<i>Cheklangan</i>
Standartlashtirish	<i>Nisbatan kam</i>	<i>Yuqori</i>
Hisobdorlik	<i>Mahalliy</i>	<i>Milliy/xalqaro</i>

Ta'lim sifatini oshirish uchun, avvalo O'quv dasturlarining mehnat bozori ehtiyojlariga javob berishi, ish beruvchilarning ta'lim muassasalariga faol ishtirokini ta'minlash kerak. Quyidagi yo'nalishlar bo'yicha taklif va qisqacha tushunchalar berib o'taman.

Yo'nalish	Taklif	Qisqacha tushuncha
O'quv dasturlar	Mehnat bozoriga moslashtirish	Har yili ish beruvchilarning ishtirokida yangilash
Stajirovkalar	Majburiy amaliyot dasturlarini kuchaytirish	Bitiruvchilarda real ish tajribasi shakllanadi
Baholash tizimi	Kompetensiyaviy yondashuvga o'tish	Nazariy emas, amaliy ko'nikmalar baholanishi kerak
Ta'lim – Ish	Ijtimoiy sheriklikni kuchaytirish	Ish beruvchilarni o'quv jarayoniga jalb qilish

Rivojlangan davlatlarda “Recognition of Prior Learning” (RPL) tizimi orqali turli kontekstda o'zlashtirilgan bilim va ko'nikmalar rasmiy ravishda baholanadi va tan olinadi. Ushbu

tizim ishga joylashish va malaka oshirishda muhim ahamiyatga ega bo'lib, odamlarning ish bozorida muvaffaqiyatli raqobat qilishiga yordam beradi. O'zbekistonda esa, ushbu jarayonni tartibga soluvchi huquqiy asoslar asta-sekin shakllanmoqda, lekin amaliy mexanizmlar, baholash standartlari va moliyaviy ko'mak tizimi yetarlicha rivojlanmagan.

Ta'lim sifatini baholash va ta'minlash instrumentlari

Ichki va tashqi baholash tizimlari

– Ichki: o'quv muassasa tomonidan amalga oshiriladi.

– Tashqi: mustaqil baholovchi tashkilotlar tomonidan o'tkaziladi (masalan, akkreditatsiya jarayonlari).

Feedback (fikr-mulohaza) tizimlari

– Talabalar, bitiruvchilar va ish beruvchilarning fikri asosida sifat baholanadi.

Elektron jurnal va boshqaruv tizimlari

– Ta'lim jarayonini raqamlashtirish orqali monitoring va tahlil imkoniyatlari kengaytiriladi.

Ichki baholash bo'yicha tavsiyalar:

- O'qituvchilar uchun baholash usullarini tanlashda kompetensiyalarga asoslangan yondashuvni joriy qilish;

- Ichki baholash natijalarini o'quvchilarga tezkor va tushunarli tilda yetkazish;

- Har semestr yakunida ichki baholash asosida rivojlanish xaritasini tuzish;

- Baholashda raqamli texnologiyalarni joriy etish (masalan, onlayn platformalarda avtomatlashtirilgan test tizimlari).

Tashqi baholash bo'yicha tavsiyalar:

- Tashqi baholashni amalga oshiruvchi tashkilotlar faoliyatini qonuniy asosda mustahkamlash;

- Har bir kasb bo'yicha malaka talablari va baholash mezonlarini aniqlashtirish;

- Tashqi baholash natijalari asosida ta'lim muassasalari reytingini e'lon qilish;

- Malaka sertifikatlarini xalqaro darajada tan olinishini ta'minlash.

Xorijiy tajribalar asosida, ya'ni Estoniya, Angliya, AQSH va Germaniya kabi rivojlangan mamlakatlar tajribasidan kelib chiqqan holda, quyidagi muhim jihatlar O'zbekiston uchun ham dolzarbdir:

Estoniya tajribasi: har bir kasb uchun kompetensiyalarni aniq belgilash, o'quv dasturlarini kasbiy standartlarga moslashtirish.

Germaniya tajribasi: "Dual ta'lim tizimi" – nazariy va amaliy ta'lim uyg'unligi.

Amaliy tavsiyalar:

- Har bir kasb uchun milliy kasb standarti va baholash mezonlarini ishlab chiqish;

- Sertifikatlangan malaka markazlarini ko'paytirish va ularning faoliyatini qonuniy tartibga solish;

- Xalqaro baholash tashkilotlari bilan hamkorlikni kengaytirish;

- O'quvchilarni xalqaro sertifikat olish imkoniyatlariga yo'naltirish.

Xulosa: Milliy malaka tizimi ta'lim va mehnat bozorining talablariga mos ravishda kadrlar malakasini baholash va tasdiqlash tizimi sifatida muhim ahamiyatga ega. Ichki va tashqi baholash tizimlari o'quv jarayonining sifatini ta'minlash va kadrlarning malakasini oshirishga xizmat qiladi. Xorijiy tajribalar, xususan, Estoniya tajribasi milliy malaka tizimini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. O'zbekiston Respublikasida amalga oshirilayotgan islohotlar milliy malaka tizimini xalqaro standartlarga moslashtirish va mehnat bozorida raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashga qaratilgan. Finlyandiya, AQSh, Janubiy Koreya va Germaniya tajribasiga asoslanib, quyidagi **ijobiy xulosalar**ga kelish mumkin:

• **Ichki baholash tizimi** o‘quv muassasasining ichki islohotlariga yo‘naltirilgan bo‘lishi, talaba bilimni emas, balki u erishgan **kompetensiyalarni** aniqlashga xizmat qilishi kerak.

• **Tashqi baholash tizimi** esa, mustaqil, shaffof va xalqaro mezonlarga mos ravishda tashkil etilib, ta’lim sifati ustidan real nazoratni amalga oshirishga xizmat qilishi lozim.

• Har ikki baholash tizimi **Milliy malaka tizimi** asosida integratsiyalashgan holda ishlab, o‘quv jarayonini mehnat bozoriga yaqinlashtiradi.

• Baholash jarayonini **raqamlashtirish**, baholovchilarning malakasini oshirish va baholash jarayonini avtomatlashtirish muhim.

Ta’lim sifatini baholash – bu murakkab, lekin hal etiladigan masala. Muvofiqlashtirilgan, kompetensiyaga asoslangan, shaffof va raqamlashtirilgan baholash orqali O‘zbekistonning ta’lim tizimi xalqaro standartlarga mos, raqobatbardosh va zamonaviy bo‘lishi aniq.

Yakunda aytish mumkinki, ta’limdagi har bir baholash — bu muammoni ko‘rsatish emas, uni hal qilish sari tashlangan qadam bo‘lishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining “Milliy malaka tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qaror (PQ-345, 30.09.2024).

2. Improving Uzbekistan’s Qualification Systems: Lessons from Estonia. UNESCO. (2025).

3. National Qualifications Frameworks: Guiding Principles and Practices. UNESCO. (2019).

4. Assessment and Learning in National Qualification Systems. ETF. (2021).

5. PISA 2018 Results: What Students Know and Can Do. OECD. (2020).